

КОНСТРУКТОРСКИЙ РАСЧЕТ ТЕПЛОБМЕННЫХ АППАРАТОВ

Хусанов Х.Г.

Якубов У.К.

Самаркандский государственный архитектурно-
строительный университет им. М.Улугбека, г. Самарканд,
Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10884745>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 24-mart 2024 yil

Ma'qullandi: 26-mart 2024 yil

Nashr qilindi: 27-mart 2024 yil

KEY WORDS

скважина, грунт,
теплообменные коллекторы,
тепловой баланс.

ABSTRACT

Для того чтобы отобрать из окружающей среды, обладающей низкопотенциальным теплом, нужное количество энергии, необходимо использовать очень большие объёмы этой самой среды. Для организации относительно эффективного теплообмена придётся перемещать достаточно большие количества вторичного хладоносителя на очень большие расстояния

Грунт является неиссякаемым источником тепловой энергии. Отобрать геотермальное тепло (теплота грунта) можно лишь с помощью тепловых насосов. Тепловые насосы, которые используют для отбора тепла грунта, иногда называют грунтовыми. Это понятие довольно условное, т.к. один и тот же тепловой насос может быть использован, как для отбора теплоты грунта, так для отбора теплоты от воды, да и из воздуха.

При отборе теплоты Земли используют ее верхний слой, находящиеся на глубине до 100 метров от поверхности. С точки зрения теплообмена этот слой грунта находится под воздействием лучистой энергии Солнца, радиогенного тепла из глубинных слоев Земли, конвективного теплообмена с атмосферным воздухом и теплопереноса за счет различных массообменных процессов (дождь, таяние снега, грунтовая вода и т.д.).

Одним из «очевидных» преимуществ построения грунтовых теплообменников декларируется практически «бесконечная» масса грунта с относительно стабильной положительной температурой, по сравнению с количеством отбираемого у неё тепла на нужды потребителя.

Таблица 1

Классификация грунтов по их теплопроводности

Класс грунта	λ , Вт/(м*°С)	Тип грунта
Очень низкая теплопроводность	<1	Легкая глина (15% влажность)
Низкая теплопроводность	<1,5	Тяжелая глина (5% влажность)

Нормальная теплопроводность	<2	Тяжелая глина (15% влажность) Легкий песок (15% влажность)
Высокая влажность	<2,5	Тяжелый песок (5% влажность)
Очень высокая теплопроводность	>2.5	Тяжелый песок (15% влажность)

Отметим, что теплопроводность грунта не является величиной постоянной в течение года. Она зависит от влажности, агрегатного состояния влаги в грунте и температуры. Причем особенно сильно влажность меняется при замерзании грунта. Теплопроводность мерзлых грунтов l_f составляет

$$l_f = 1.05 \dots 2.1 * l_{th} \quad (1)$$

Значение количества радиогенной теплоты составляет (для зоны Центральной Азии) 1-2 Вт/м². Если оно не известно, то обычно принимается 1 Вт/м².

Рис. 1. Распределение температур грунта по глубине

Существует два основных способа отбора геотермального тепла – с помощью открытых и закрытых контуров. Под открытым контуром понимают использование теплоты грунтовых вод, предусматривающих доставку этих вод на поверхность, использования их теплоты и возврат в пласт. Под закрытым контуром понимают использование

теплоты грунта с помощью промежуточных теплообменников и теплоносителей. В свою очередь системы с закрытыми контурами различают по типу теплообменников – горизонтальные (рис. 2а) и вертикальные (рис.2б). Устройство закрытых контуров с вертикальными теплообменниками дороже, чем с горизонтальными теплообменниками. В тоже время контура с горизонтальными теплообменниками занимают большие площади, что может оказать в некоторых

случаях весьма критичным условием.

Основой для расчета теплообменников являются уравнения теплопередачи и теплового баланса.

Уравнение теплопередачи имеет следующий вид:

$$Q = F \cdot k \cdot \Delta t, (2)$$

где:

Q – размер теплового потока, Вт;

F – площадь рабочей поверхности, м²;

k – коэффициент передачи тепла;

Δt – разница между температурами носителей на выходе в аппарат и на выходе из него.

Также величина называется *температурным напором*.

Как можно заметить, величина F , являющаяся целью расчета, определяется именно через уравнение теплопередачи. Выведем формулу определения F :

$$F = Q / k \cdot \Delta t (3)$$

Уравнение теплового баланса учитывает конструкцию самого аппарата. Рассматривая его, можно определить значения t_1 и t_2 для дальнейшего вычисления F . Уравнение выглядит следующим образом:

$$Q = G_1 c_{p1} (t_1^{вх} - t_1^{вых}) = G_2 c_{p2} (t_2^{вх} - t_2^{вых}) (4)$$

где:

G_1 и G_2 – расходы масс греющего и нагреваемого носителей соответственно, кг/ч;

c_{p1} и c_{p2} – удельные теплоемкости (принимаются по нормативным данным), кДж/кг·°С.

В процессе обмена тепловой энергией носители изменяют свои температуры, то есть в устройство каждый из них входит с одной температурой, а выходит – с другой. Эти величины ($t_1^{вх}$; $t_1^{вых}$ и $t_2^{вх}$; $t_2^{вых}$) являются результатом проверочного расчета, с которым сравниваются фактические температурные показатели теплоносителей.

Для большей наглядности представим пример конструкторского расчета теплообмена.

Исходные данные:

- Температура греющего носителя при входе $t_1^{вх} = 14$ °С;
- Температура греющего носителя при выходе $t_1^{вых} = 9$ °С;
- Температура нагреваемого носителя при входе $t_2^{вх} = 8$ °С;
- Температура нагреваемого носителя при выходе $t_2^{вых} = 12$ °С;
- Расход массы греющего носителя $G_1 = 14000$ кг/ч;

- Расход массы нагреваемого носителя $G_2 = 17500$ кг/ч;
- Нормативное значение удельной теплоемкости $c_p = 4,2$ кДж/кг·°С;
- Коэффициент теплопередачи $k = 6,3$ кВт/м².

1) Определим мощность теплообменного аппарата с помощью уравнения теплового баланса:

$$Q_{вх} = 14000 \cdot 4,2 \cdot (14 - 9) = 294000 \text{ кДж/ч}$$

$$Q_{вых} = 17500 \cdot 4,2 \cdot (12 - 8) = 294000 \text{ кДж/ч}$$

$$Q_{вх} = Q_{вых}$$

Условия теплового баланса выполняются. Переведем полученную величину в единицу измерения Вт. При условии, что 1 Вт = 3,6 кДж/ч,

$$Q = Q_{вх} = Q_{вых} = 294000 / 3,6 = 81666,7 \text{ Вт} = 81,7 \text{ кВт.}$$

2) Определим значение напора t . Он определяется по формуле:

$$\Delta t = \frac{(t_1^{BX} - t_2^{BЫX}) - (t_1^{BЫX} - t_2^{BX})}{\ln \frac{t_1^{BX} - t_2^{BЫX}}{t_1^{BЫX} - t_2^{BX}}} = \frac{(14 - 12) - (9 - 8)}{\ln \frac{14 - 12}{9 - 8}} = 1,4$$

3) Определим площадь поверхности теплообмена с помощью уравнения теплопередачи:
 $F = 81,7 / 6,3 \cdot 1,4 = 9,26 \text{ м}^2$.

Выводы. Что мы получаем в результате расчета?

Для решения данного вопроса производится тепловой расчет, то есть определяются температуры теплоносителей на входе и выходе из аппарата. Исходя из этих данных выбираются материалы для изготовления элементов устройства.

В конечном итоге, можно сказать, что рабочая площадь и температура носителей на входе и выходе из аппарата – основные взаимосвязанные показатели качества работы теплообменника.

Литература:

1. Денисова А.Е. Математическое моделирование процессов теплообмена в элементах комплексной альтернативной системы теплоснабжения — Одесса, 1999.
2. Экспериментальное и теоретическое исследование замораживания грунта с помощью тепловых труб / Вааз С.Л., Васильев Л.Л., Гаркович Л.П., Гапеев С.И. // Тепломассообмен. VI ИТМО АН БССР. — Минск: Наука и техника. —1980.
3. Васильев Л.Л. Замораживание и нагрев грунта с помощью охлаждающих устройств / Васильев Л.Л., Вааз С.Л. Минск: Наука и техника, 1986.
4. The device of heat pipes and their design/ Khusanov Hamid Gulyamovich, Yakubov Ulugbek Kutfidinovich, 2023
5. Use of heat pumping units in heat supply systems/ Khusanov Hamid Gulyamovich, Yakubov Ulugbek Kutfidinovich, 2023